

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4277265>
УДК 378.147

Эрштейн М.О.

Эрштейн Марина Оттовна, кандидат филологических наук, доцент, Башкирский государственный университет. 450074, Россия, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32. E-mail: erchtein@mail.ru.

Опыт применения балльно-рейтинговой системы по университетской дисциплине «История зарубежной литературы» в условиях дистанционного обучения

Аннотация. В данной статье представлен краткий обзор актуального опыта преподавания базовой университетской дисциплины «История мировой (зарубежной) литературы» и особенностей текущего процесса набора студентами рейтинговых баллов в удалённом режиме (сентябрь – октябрь 2020 года) на основе дистанционного курса, разработанного автором статьи на СДО БашГУ; а также рассматриваются возможные варианты дифференциации заданий в рамках балльно-рейтинговой системы по уровню мотивации студентов и частичной компенсации отсутствия эмоционально-познавательного контакта в условиях дистанционного обучения с помощью творческих и дополнительных заданий.

Ключевые слова: дистанционное обучение, университетское образование, история зарубежной литературы, методика преподавания, балльно-рейтинговая система.

Ershtein M.O.

Ershtein Marina Ottovna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Bashkir State University. 450074, Russia, Ufa, st .Zaki Validi, 32. E-mail: erchtein@mail.ru.

Experience in using the point-rating system for the University discipline «History of foreign literature» in the context of distance learning

Abstract. The article gives a short review of the nowadays experience of teaching the basic university discipline «History of World (Foreign) Literature» and the features of the current process of set online rating scores by students (September - October 2020) based on the distance course developed by the author of the article at the SDO BashSU; and also considers possible variants for differentiating tasks within the score-rating system according to the level of student's motivation and partial compensation for the lack of emotional and cognitive contact in distance learning with the help of creative and additional tasks.

Key words: distant learning, university education, History of foreign literature, teaching methodology, score-rating system.

В 2020 году университетская система образования оказалась в экстремальных условиях, требующих адаптации традиционных методов преподавания к вынужденному полному

переходу на дистанционный формат. Одной из проблем в сложившихся обстоятельствах представляется отсутствие живого контакта между преподавателем и студентами, влекущее за собой невоз-

возможность выставления баллов за задания, выполненные в аудитории. Между тем, по нашему мнению, балльно-рейтинговая система (БРС) даёт наиболее эффективные результаты при сочетании онлайн и офлайн заданий.

Данный вопрос имеет свою предысторию. С 1 сентября 2011 года Башкирский государственный университет, как и большинство вузов РФ, работает по балльно-рейтинговой (другое название – модульно-рейтинговой) системе, целью которой является «повышение мотивации студентов к систематической работе в течение семестра, активизация самостоятельной работы студентов, повышение уровня организации учебного процесса в университете» [5].

За девять лет преподавания офлайн «Истории зарубежной литературы» на филологическом факультете по правилам балльно-рейтинговой системы был накоплен определённый опыт, который и в условиях обычного, очного, обучения показывал, что у БРС немало «плюсов». Одним из таких преимуществ на том этапе виделся частичный перенос процесса набора баллов в онлайн-среду. Понимание целесообразности подобного методологического изменения складывалось у автора данной статьи постепенно. Сначала был создан сайт для дополнительных материалов, куда направлялись активные, мотивированные и любознательные студенты [6, с. 2]. Затем, благодаря деятельности отдела СДО БашГУ, появилась возможность запустить дистанционный курс, на котором уже не просто собирались и «складывались» дополнительные материалы, а постепенно был создан полноценный учебный продукт, включавший в себя все необходимые с методической точки зрения компоненты. Перемещение значительного объёма «балльных» заданий в цифровую образовательную среду напрашивалось само собой, что и было довольно успешно осуществлено в 2018 году.

Одновременно с задачей набора баллов дистанционный курс позволил при-

менить дифференцированный подход к студентам, имеющим, как известно, разную степень мотивации. Согласно исследованиям М.Е. Вайндорф-Сысоевой, Н.Ю. Фаткуллина, В.Ф. Шамшович, «каждая учебная группа представляет собой совокупность отдельных подмножеств студентов, условно разделяемых на три вида по признаку величины тенденции к повышению рейтингового балла в балльно-рейтинговой системе: 1) сильная положительная; 2) слабая положительная, либо слабая отрицательная; 3) сильная отрицательная» [2, с. 74]. Верность данной классификации подтверждалась статистикой посещения и активности студентов на сайте «ИЗЛ Рубеж веков», с чётким выделением трёх групп: 1) активные участники – для которых важны не только баллы, но и возможность узнать и научиться большему; 2) участники с умеренной активностью, чья основная цель – набрать баллы на автоматическую оценку; 3) студенты с низкой активностью, почти не появляющиеся на сайте; единственная задача для них – получить допуск к экзамену.

В сентябре 2020 года, в условиях вынужденного перехода университета на удалённый режим, курс, задуманный как элемент «смешанной системы обучения», доказал свою эффективность и востребованность в новых сложившихся обстоятельствах.

На текущий момент учебный контент авторского дистанционного курса «История Зарубежной Литературы рубежа XIX-XX веков» состоит из следующих компонентов:

1) организационный блок, включающий в себя вводный видео-ролик «Знакомство с курсом», методические указания к изучению дисциплины, критерии оценок и график обучения;

2) материалы для подготовки к экзамену: электронные учебники (в том числе, так называемый, «сборный» онлайн-учебник, составляемый из разделов разных учебных изданий самим преподавателем благодаря возможностям гибких курсов образовательной платформы Юрайт [3]), тренажёры для запоминания

теории, учебная и научно-критическая литература, интернет-ресурсы, словарь терминов и понятий;

3) презентации к лекциям; сами лекции проводятся по расписанию в Zoom; подготовленные к ним презентации выкладываются на сайте для дальнейшей работы студентов, повторения и запоминания темы;

4) самостоятельные работы студентов, включающие в себя: 1. задания интерактивной лекции по теории художественных направлений; 2. конспекты; на сайте даются ссылки на источники и методические указания, сами конспекты должны быть представлены в рукописном виде (по мнению Т. Бьюзена, запись конспекта от руки существенно помогает запоминанию); 3. таблицу периодов ИЗЛ (таблица направлена на систематизацию знаний, полученных студентами с 1 по 3 курс по предмету «ИЗЛ»; симптоматично, на наш взгляд, то, что в рефлексиях участника курса именно это задание чаще других отмечается как наиболее полезное); 4. рецензии на три экранизации романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1945, 2005 и 2009 годов) и их сравнение; 5. читательский дневник, состоящий из 10 обязательных позиций (к отзывам читательского дневника, сданным в срок, оставляются обстоятельные, развёрнутые комментарии преподавателя);

4) материалы и задания к практическим занятиям. На удалённом режиме семинары проводятся следующим образом: курс собирается по расписанию в Zoom, преподаватель, демонстрируя экран, поясняет задание, после чего студенты приступают к его выполнению на сайте дистанционного курса, преподаватель остается в Zoom в течение полутора часов и отвечает на вопросы, помогая справиться с трудностями, возникающими при выполнении задания. Затем работы отправляются на сайте на проверку;

5) контрольный блок – вопросы к экзамену;

6) дополнительные материалы – аудио, видео и др. материалы к лекциям,

дополняющие услышанное и увиденное студентами на лекции;

7) форум – содержит новости и объявления, а также предоставляет возможность задать вопросы преподавателю и сокурсникам; за активную работу на форуме студенты получают поощрительные баллы;

8) творческие задания: 1. создание интеллект-карт лекций, основанных на принципах методики запоминания Т. Бьюзена (Т. Бьюзен утверждал, что «с помощью интеллект-карты можно эффективно и неординарно представить определенную концепцию, выявить новые ассоциации и взаимосвязи между идеями так, что это будет легко запомнить» [1, с. 32]; 2. отзывы на спектакли по произведениям, входящим в текущий курс «ИЗЛ»; 3. составление кроссвордов, викторин и т.д. Выполнение творческих заданий нередко приводят студентов к значительным результатам. Так, например, из дополнительного задания «Сравнение картины и пьесы» Диана Сагитова, студентка 3 курса, в 2019 году создала интересную и актуальную научную публикацию – «Слепые П. Брейгеля-Старшего и М. Метерлинка как символы смертных грехов: опыт интерпретации» [4].

Система заданий на дистанционном курсе построена с учётом выделения трёх групп студентов по уровню заинтересованности: студенты с низким уровнем мотивации смогут набрать только допуск к экзамену, вторая группа (с умеренной активностью) имеет возможность получить баллы на «удовлетворительно» и «хорошо», и только представители «сильно положительной» группы, выполнившие все обязательные и часть творческих заданий, получают оценку «отлично».

Таким образом, хотя студенты и преподаватель находятся в удалённом режиме, и все задания на курсе выполняются дистанционно, полагаем, что элементы «смешанной» системы набора рейтингов баллов удастся сохранить. Оценки ставятся не только за работы, выполненные онлайн, но и за активность, устные ответы на лекциях и семинарах в Zoom при

непосредственном общении с преподавателем. Кроме того, значительно более интенсивным стал обмен сообщениями со студентами в общей группе в ВК и на сайте СДО, что частично компенсирует,

на наш взгляд, отсутствие живого интеллектуального и эмоционально-познавательного контакта в аудитории, хотя, безусловно, полностью его заменить дистанционно невозможно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бьюзен Т. Интеллект-карты. Полное руководство по мощному инструменту мышления. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 208 с.
2. Вайндорф-Сысоева М.Е., Фаткуллин Н.Ю., Шамшович В.Ф. Дифференциация студентов по признаку изменения рейтинговых достижений на основе анализа трендов прогнозных данных // Вестник ЮУрГУ. 2014. Т.6. №2. С. 74-83.
3. Гибкие курсы // Образовательная платформа Юрайт. URL: <https://urait.ru/professor/courses>
4. Сагитова Д.Р. Слепые П. Брейгеля-Старшего и М. Метерлинка как символы смертных грехов: опыт интерпретации // Современные проблемы литературоведения, лингвистики и коммуникативистики глазами молодых ученых: традиции и новаторство. Межвузовский сборник. Уфа, 2019. С. 135-140.
5. В БашГУ вводится новая система оценки знаний // Башкирский государственный университет. Официальный сайт. Режим доступа URL: <https://www.bashedu.ru/ru/rnews/v-bashgu-vvoditsya-novaya-sistema-otsenki-znaniy>
6. Эрштейн М.О. Использование электронных ресурсов в преподавании университетской учебной дисциплины «История зарубежной литературы» // Сборник материалов конференции «VRME 2017». URL: https://lomonosov-msu.ru/file/uploaded/4428/report/request_185088/64124/uid164662_report.pdf?1571050794

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. B'juzen T. Intellekt-karty. Polnoe rukovodstvo po moshhnomu instrumentu myshlenija. M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2019. 208 s.
2. Vajndorf-Sysoeva M.E., Fatkullin N.Ju., Shamshovich V.F. Differenciacija studentov po priznaku izmenenija rejtingovyh dostizhenij na osnove analiza trendov prognoznyh dannyh // Vestnik JuUrGU. 2014. T.6. №2. S. 74-83.
3. Gibkie kursy // Obrazovatel'naja platforma Jurajt. URL: <https://urait.ru/professor/courses>
4. Sagitova D.R. Slepые P. Brejgelja-Starshego i M. Meterlinka kak simvoly smertnyh grehov: opyt interpretacii // Sovremennye problemy literaturovedenija, lingvistiki i kommunikativistiki glazami molodyh uchenyh: tradicii i novatorstvo. Mezhvuzovskij sbornik. Ufa, 2019. S. 135-140.
5. V BashGU vvoditsja novaja sistema ocenki znaniy // Bashkirskij gosudarstvennyj universitet. Oficial'nyj sajt. Rezhim dostupa URL: <https://www.bashedu.ru/ru/rnews/v-bashgu-vvoditsya-novaya-sistema-otsenki-znaniy>
6. Jershtejn M.O. Ispol'zovanie jelektronnyh resursov v prepodavanii universitetskoj uchebnoj discipliny «Istorija zarubezhnoj literatury» // Sbornik materialov konferencii «VRME 2017». URL: https://lomonosov-msu.ru/file/uploaded/4428/report/request_185088/64124/uid164662_report.pdf?1571050794

Поступила в редакцию 25.10.2020.

Принята к публикации 28.10.2020.

Для цитирования:

Эрштейн М.О. Опыт применения балльно-рейтинговой системы по университетской дисциплине «История зарубежной литературы» в условиях дистанционного обучения // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 83-86. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Ershtein.pdf>